

SHAHAR MUHITINING TABIIY MUHIT BILAN O‘ZARO BOG‘LIQLIK MASALALARI

Janizaqov Abdurahob Esirgapovich¹, Xudoyberdiyev Fazliddin Aloviddinovich²

¹dotsent v.b., Jizzax politexnika instituti, ²talaba, Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286318>

Annotatsiya. Maqolada shaharsozlikda ekologik omillarning va landshaft arxitekturasining o‘rni, sun‘iy elementlarning tabiat bilan o‘zaro muvofiqlashtirish yo‘llari, ko‘kalamzorlashtirish va manzaralashtirish tadbirlarining maqsadlari, ularni loyihalashda arxitekturaviy talablarni hisobga olish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: shaharsozlik, iqlim, landshaft, ekologiya, atrof - muhit, demografik omil, shamollatish, insolyatsiya, mikroiklim.

Аннотация. В статье рассматриваются роль экологических факторов и ландшафтной архитектуры в градостроительстве, пути гармонизации искусственных элементов с природой, цели озеленения и благоустройства территорий, вопросы учета архитектурных требований при их проектировании.

Ключевые слова: градостроительство, климат, ландшафт, экология, окружающая среда, демографический фактор, аэрация, инсоляция, микроклимат.

Annotation. The article examines the role of environmental factors and landscape architecture in urban development, ways of harmonizing artificial elements with nature, the goals of landscaping and improvement of territories, issues of taking into account architectural requirements in their design.

Keywords: urban development, climate, landscape, ecology, environment, demographic factor, aeration, insolation, microclimate.

Hozirda insoniyat sivilizatsiyasida hali mutlaqo kuzatilmagan global isish yuzaga kelmoqda. Ya’ni havo tarkibida karbonat angidridning oshishi, chiqindi gazlarning me’yoridan ortiq havoga chiqarib tashlanishi oqibatida issiqxona effekti hosil bo’lib, bugungi kunda jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan jiddiy ekologik muammo - global iqlim o’zgarishi yuzaga keldi. Buning natijasida dengiz va yer ekotizimlarining misli ko‘rilmagan darajada kamayib borishi, yer yuzining turli mintaqalarida qurg‘oqchilik, yong‘inlar, suv toshqinlari kabi bir qator salbiy holatlar ham yuz berayotganligi barchamizga birdek ayondir. Bir so‘z bilan aytganda insonning tabiatga aralashuvi aqlga sig‘maydigan darajada maksimal darajaga yetishga ulgurdi.

Aholi sonining o'sishi, fan va texnika taraqqiyoti, inson ehtiyojlarining ortishi oqibatida er yuzida qator ekologik muammolar yuzaga keldi. Shu bois, bugungi kunda sof tabiat haqida gap yuritish mushkul. Er yuzidagi o'rmonlar ko'payish o'rniga tobora qisqarib bormoqda, katta-katta tabiiy hududlar dehqonchilik qilish maqsadida o'zlashtirildi, tabiat va havo har xil chiqindi hamda gazlar hisobiga ifloslanyapti. Bundan tashqari, tabiatda toshqinlar, o'rmon yong'inlari, chang bo'ronlari va boshqa tabiiy jarayonlar yuz bermoqda. Bularning barchasi pirovardida tabiat muvozanatiga putur etkazyapti. Shu bois, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida o'zbek tilida nutq so'zlab, jahon hamjamiyati e'tiborini yana bir bor davrimizning o'tkir muammolaridan biri - Orolbo'yi hududidagi ekologik holatga qaratdi va "Bugungi kunda har bir mamlakat bu jarayonning salbiy

ta'sirini his etmoqda. Ming afsuski, bunday o'zgarishlar Markaziy Osiyo taraqqiyotiga ham katta xavf tug'dirmoqda” - dedi.

Bugungi kunda ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy rivojlanishda jamiyatning barcha sohalarida, jumladan arxitektura va shaharsozlikda ham ekologiya muammolari ustuvor hisoblanadi. Chunonchi, barqaror rivojlanishning muhim vazifalaridan biri ham - ekologik muammolarni hal etish bo'lib hisoblanadi. Barqaror rivojlanishning asosida yotgan ekologik masalalardan biri - butun ekotizimning barqaror faoliyat yuritishini insoniyat ehtiyojlari uchun zarur darajada saqlab qolishdan iboratdir.

Hayot sharoitlarining yaxshilanishi bilan bir qatorda aholi punktlarida, ayniqsa katta shaharlarda aholining tabiatdan bir qadar uzilganligi seziladi, bunda ularning bo'sh vaqtlarini qay darajada o'tkazish masalasi dolzarb ekanligi namoyon bo'ladi. Demak ishdan va o'qishdan bo'sh vaqtlarni o'tkazish uchun har xil funksiyali dam olish joylarini yaratish, urbanizatsiyalashgan muhitda kishilarning tabiat komponentlari bilan uyg'unlashishini ta'minlash, tabiatdan zavqlanish, ekologiyaga ehtiyotkorlik bilan yondoshish madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Lekin shaharning kengayishi, demografiyasi va sanoat korxonalarining har doim ortishi oqibatidagi markazlashmagan o'zgarishlarning kechishi - oldindan aniqlab bo'lmaydigan omillar sirasiga kiradi. Shuning uchun ham shaharga ko'kalamzor tusini berish anchagina qiyin vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori bilan 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish Strategiyasi, 2023-yil 2-dekabrda “2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-436-son qarori qabul qilindi. Hamda 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sishni ta'minlash Dasturi tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sishni ta'minlash Dasturi quyidagi strategik maqsadlarga erishishni maqsad qilgan:

- issiqxona gazlarining ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 35%ga qisqartirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30%idan ko'prog'iga yetkazish;
- sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20%ga oshirish;
- yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini, shujumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30%ga kamaytirish;
- iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 mln gektargacha maydonda suv tejoychi sug'orish texnologiyasini joriyetish;
- yiliga 200 mln ko'chat ekish va ko'chatlarning umumiy sonini 1 mlrd dan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30%dan ortiqroqqa kengaytirish;
- qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65%dan oshirish va boshqalar.
- Shaharlardagi yashil maydonlarni 30%dan ortiqroqqa kengaytirish masalasida shahar parklari va bog'larini yaratish muhim o'rin tutadi.

Shaharlardagi yashil maydonlarni kengaytirish turli xil yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Odatda shahar maydonlarini yashil maydonlarga quyidagi talablar qo'yiladi:

- rekreatsion-demografik talablar;

- sanitar-gigienik talablar;
- iqtisodiy talablar;
- arxitekturaviy talablar.

Shahar markazlarini, kichik turar joy tumanlarini hamda ko'kalamzorlashtirish shart bo'lgan barcha joylarni loyihalashda eng avvalo ijtimoiy-demografik omillar hisobga olinmogi zarur. Bunday omillarga esa nafaqat yoshiga yetgan aholining soni, yosh avlod tarbiyasiga ahamiyat, har xil yoshdagi aholining bir-biri bilan ijtimoiy munosabatlarini hisobga olish, ba'zi kishilarning yolg'izlikni hohlashi yoki bo'lmasa guruh-guruh bo'lib dam olishga moyil aholining talablarini qondirish rekreatsion-demografik talablarning asosini tashkil eadi.

Shu bilan birgalikda shahar hududlarini ko'kalamzorlashtirishda asosan quyidagi ekologik va sanitar-gigienik talablarni atrof-muhit bilan muvofiqlashtirishda bajarilishini shart deb qaraydi:

- mavjud va loyihalanayotgan o'simlik dunyosining ustivorligi hamda estetik ko'rkamligini ta'minlash,
- mavjud maydonning tabiiy shamollatish(aeratsiyasi)ni me'yorlashtirish, atrof-muhit shovqinidan himoyani ta'minlash, zaharli gazlar va changlardan himoyalangan holda yashash hududlarini me'yoriy insolyatsiya bilan ta'minlanishi;
- inson organizmiga zarar keltiruvchi o'simlik va daraxtlardan holi bo'lgan ratsional o'simlik dunyosini yaratish.

Aholi turar-joylari binolari atrofi lanshaftli loyihasining samaradorligini oshirish uchun birinchi navbatda quyidagi omillarni hisobga olish lozim:

- landshaftning asosiy omillari bo'lgan-o'simliklar, suv havzalari, re'lef shakllari, tuproq tarkibi kabilarni maksimal darajada asrab qolishni ta'minlash;
- quyi maqsadli foydalanishda qo'llaniladigan ko'kalamzorlashtirish tizimini ishlab chiqish;
- loyihani amalga oshirishda kompleks mexanizatsiyadan foydalanishni yo'lga qo'yish;
- ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirishda ko'proq namunaviy elementlardan foydalanish.

Lekin shuni unutmaslik kerakki, har qanday eng zamonaviy qilib bezatilgan park ham inson qo'li bilan yaratilgan antropogen mahsulot bo'lib, undagi kichkina tabiiy saqlangan tirik omilgina uning tabiiy landshaft ekanligidan darak berib turadi. Demak landshaftning tabiiyligini oshirishga e'tiborni qaratish zarur.

Landshaftli loyihalashning arxitekturadagi roli nafaqat shahar maydonlari va havosini transport oqimlarining chiqindilaridan tozalash bilangina chegaralanib qolmay, balkim har qanday shaharning ochiq maydonlarida arxitekturaviy - landshaft muhitini yaratish bilan belgilanadi.

Dam olish joylari uchun mikroiklim sharoitini yaratish ham katta ahamiyat kasb etadi. Mikroiklim esa boshqa omillar bilan bir qatorda maydonga tushayotgan quyosh nurining miqdori bilan o'lchanadigan ham omil hisoblanadi. Gigiena va iqlimshunoslik bilan bevosita shug'ullanadigan mutaxassislar ob'ektning qo'yosh radiatsiyasidan qanchalik himoya qilinganligi va mazkur ob'ekt uchun eng qulay yashil maydonchani barpo etish usullari qanday omillarga bog'likligini ilmiy taxlil qiladilar.

Lekin shunga qaramay ko'pgina dam olish maskanlarida soyali joylar yetishmaydi, yoki bo'lmasa sovuq kunlari quyosh nuridan bahra olish muammosi paydo bo'ladi. Shuning uchun shahar infrastrukturasini yashil maydonlaridagi insolyatsion rejimni hisoblash qurilayotgan va mavjud ob'ektlarining sanitar-gigienik holatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Quyosh nuridan yaxshi ta'minlangan, soyalik zarurati ham yetarli bo'lgan arxitekturaviy loyiha - ikkala omilning bir-biri bilan tabiiy mutanosibligini ta'minlashni ko'zda tutishi lozim.

Ijtimoiy-ekologik omillardan yana biri bu dam olish uchun chiqqan har bir odam uchun zarur bo'lgan toza havo, shamollatilganlikdir. Shamolning tezligi esa o'z navbatida shamol rejimini belgilaydi. Hozirgacha bu omillar anchagina chuqur thlil etilib, shamolning ochiq va yopiq maydonchalaridagi harakati o'rganib chiqilgan. Bu esa shaharlarning bosh rejalarini tuzishda e'tiborga olinmoqda. Ko'p hollarda shahar maydonlarining birida ekilgan quyuq ihota uning boshqa maydonlariga o'tadigan shamollning tabiiy oqimi yo'nalishini o'zgartirishi, yoki bo'lmasa to'sib qo'yishi mumkin. Bunday salbiy asoratlarining oldini olish uchun esa har bir arxitektor yoki loyihachi mazkur shaharning relief landshaftini yaxshi bilmog'i, shahar eksteryerini chuqur o'rganmog'i va shundan so'ngina qaysi maydonda bog' - parklar yaratilishi zarurligini aniqlamog'i lozim.

Landshaftli loyihaning asosida har doim ijtimoiy-ekologik omillar yotadi. Chunki har qanday landshaftli loyiha eng avvalo insonning hayotiy muhitini yaxshilashga, hamda ruhiyati qoniqadigan darajada tabiiy muhit yaratilishiga xizmat qiladi. Bunday tabiiy muhit faqatgina yaratilayotgan yoki yaratilgan shaharning atrof-muhit bilan uzviyligini arxitekturaviy manzara orqali bog'lanishi bilan bunyod etilishi mumkin.

Shahar qurilishi va uning tashqi tabiiy muhiti bilan o'zaro bog'liqlik masalasini samarali yechish – shaharsozlikning muhim vazifasi hisoblanadi. Uning yechimida aniq vaziyatlarni va tabiat qamrovini hisobga olish shahar qurilishi masalasida jiddiy o'rin egallaydi.

Shaharlarning bosh rejalarini ishlab chiqishda tabiatni saqlash va kelajak avlodga tabiiy holda yetkazib berish masalalarini yechish arxitektor, landshaft dizaynerlarning ilmiy ma'suliyati hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 - 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tish Strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori.
2. S. S. Ojegov, A. S. O'rolov, K. J. Rahimov. Landshaft arxitekturasi va dizayni - Samarqand, 2003.
3. Ahmedov M. Q., Nazarova D. A., Xasanov A. O. O'zbekiston arxitekturasi va shaharsozligining taraqqiyot yo'llari. Monografiya. Toshkent 2016.
4. Римша А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата. Учебник для вузов. - Москва: Стройиздат, 1979.
5. Жанизақов А., Кулдашев Э. БИОАРХИТЕКТУРА ВА БАРҚАРОП ШАҲАРСОЗЛИК //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 97-100.
6. Esirgapovich, D. A. "Actual Problems of Ensuring Sustainable Ecology in Urban Planning." Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science 3.6 (2022): 65-72.
7. Esirgapovich, Janizaqov Abduvaxob. "BARQAROR SHAHARSOZLIK, BARQAROR ARXITEKTURA, BIOARXITEKTURA VA BIOIQLIMIY ARXITEKTURA." International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 525-528.